

ПРИМЕНЕНИЕ МОКСОНИДИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.

Миржалилова Сохиба Шавкат кизи

Насруллаева Самира Мехроджевна

Сайдуллаева Наргиза Толмас кизи

Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161277>

Цель: Рассмотреть принципы действия моксонидина на клинико-гемодинамические показатели у больных АГ.

Материалы и методы исследования: Обследовано 23 больных АГ (14 мужчин и 9 женщин), находящихся на стационарном лечении в отделении кардиологии клиники СамМИ № 1. Всем больным были проведены общеклинические исследования: сбор анамнеза, объективное обследование, ЭКГ, Эхо-КГ, лабораторная диагностика. Были изучены уровни повышения АД, параметры центральной гемодинамики и ЭКГ-показатели.

Результаты и их обсуждение: Из 23-х обследованных больных у 17 пациентов диагностировано АГ II степени, уровень АД у этих больных составлял: САД 160 ± 20 мм.рт.ст.; ДАД- 100 ± 5 мм.рт.ст. Данные больные получали моксонидин в дозе 0,4 мг в комбинации с Гидрохлортиазидом 12,5 мг. На ЭКГ у них фиксировались гипертрофия ЛЖ, а также смещение сегмента ST вниз. После применения комбинированной терапии моксонидина с Гидрохлортиазидом уровень АД снизился до уровня повышенного нормального значения у 8-ми пациентов: САД- 130 ± 5 мм.рт.ст., ДАД- 85 ± 5 мм.рт.ст. У 7 пациентов уровень АД достиг нормальных значений. А у 2-х пациентов достоверного снижения АД не наблюдалось. У 6-ти пациентов была выявлена I степень АГ. У больных данной группы уровень АД снизился до нормальных значений при назначении моксонидина в виде монотерапии. Побочные эффекты применения моксонидина в виде седации наблюдались у 3-х пациентов с АГ в сочетании с климактерическим синдромом, что послужило "позитивным" побочным эффектом. У всех обследованных моксонидин не влиял на частоту сердечных сокращений. При эхокардиографическом исследовании у 17 обследованных выявилась гипертрофия ЗСЛЖ и МЖП. У 3-х- изолированной гипертрофии МЖП, а у 3-х пациентов с АГ I степени гипертрофии стенок сердца не наблюдалось. У всех обследованных было выявлено нарушение локальной сократимости

сердца. Наблюдалось гипокинезия МЖП и ЗСЛЖ в различной степени выраженности. По литературным данным моксонидин способствует предотвращению развития гипертрофии миокарда. Но, для доказательства данного процесса необходимо применение препарата сроком не менее 3х месяцев. После применение моксонидина у больных с АГ значительно улучшилось локальная и глобальная сократимость сердца, а также в ряде случаев значительно уменьшилась диастолическая дисфункция сердца.

Вывод: Моксонидин в настоящее время является часто используемым гипотензивным препаратом центрального механизма действия для лечения больных с АГ. Он оказывает повышенное влияние на клиническую картину и показатели центральной гемодинамики.

